

**ZAMONAVIY TA'LIMDA KOMPETENSIYAVIY YONDASHUVNI
RIVOJLANTIRISH****Kabulova Sanobar Eshnazarovna**

Guliston davlat pedagogika instituti

Pedagogika kafedrasining stajyor o'qituvchi

Annotatsiya. Maqolada inson faoliyatining ixtiyoriy maqsadga muvofiqlik, motivatsiya, fanga oidlik va mahsuldorlik kabi pedagogik faoliyat qator tavsiflarga ega ekanligi haqida so'z boradi. O'tkazilgan psixologik-pedagogik adabiyotlar tahlilida pedagogik faoliyat tuzilmasining funksional modeli uch qismdan iborat. Uzlusiz pedagogik ta'limning barcha bosqichlarida pedagoglarni tayyorlashning maqsad, mazmuni, jarayoni, mezonlari va baholash usullari hamda kutiladigan natijalarga qator ahamiyatli o'zgarishlarni kiritish taklif etadi. Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy-metodik kompetentligini rivojlantirish universal kasbiy, umumkasbiy va maxsus kompetensiyalarning sinergetik integratsiyasiga imkon beradi.

Kalit so'zlar: kompetensiyaviy yondashuv, standart, kasbiy vazifalar, o'quv faoliyati, nazorat va baholash, pedagogik faoliyat, reproduktiv, moslashuvchi, lokal modellashtiruvchi.

Kirish. Kompetensiyaviy yondashuvni ko'pincha u yoki bu mehnat, ko'pincha oddiy harakatlarni o'rgatish va bajarish bilan bog'liq bo'lgan amaliy-yo'naltirilgan mehnat tayyorgarligi bilan adashtiradilar. Hozirgi vaqtga qadar ta'limda kompetensiyaviy yondashuv asosiy tushunchalarining umumqabul qilingan ta'riflari mavjud emasligi ham bu bilan bog'liq bo'lib, bizni ishchi ta'riflardan foydalanishga majbur etadi. SHuningdek, jahon va milliy ta'lim amaliyotida kompetensiyaviy yondashuvning rivojlanishi kuzatilmoqda.

Asosan standart kasbiy vazifalarni (ko'pincha nostandart vaziyatlarda) amalga oshirishga an'anaviy funksional tayyorlashga yo'naltirilgan kasbiy ta'limda esa

kompetensiyaviy yondashuv bugun modulli-kompetensiyaviy shaklda xizmat qilmoqda.

Adabiyotlar tahlili va metodologiya. Bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchisi faoliyatining o‘ziga xosligi “o‘quv faoliyati” bilan “ta’lim” tushunchalariga e’tibor qaratishni talab etadi. Ta’lim “muayyan bilim, ko‘nikma, malakalarni, xulq shakllari va faoliyat turlarini o‘zlashtirish” maqsadida “faol gnostik (bilishga oid) faoliyatda ifodalanadi va unga asoslanadi” [2. 59]. Ta’lim va o‘quv faoliyatini tor ma’noda kichik maktab yoshiga xos bo‘lgan yetakchi faoliyat turi sifatida talqin etiladi.

I.A.Zimnyaya o‘quv faoliyatiga integral tavsif berib, bu “subyektning o‘quv xatti-harakatlarining umumlashgan usullarini egallash va o‘qituvchi tomonidan o‘z-o‘zini nazorat qilish, o‘z-o‘zini baholash, tashqi nazorat va baholash, maxsus qo‘yilgan o‘quv vazifalarini hal etish, o‘z-o‘zini rivojlantirish bo‘yicha faoliyat” deb ta’kidlaydi.

O‘zining gnostik yo‘nalganligini yo‘qotmay, bir vaqtda pedagogik faoliyatga aylanadi, uning mazmuni ta’lim oluvchilarning o‘quv faoliyatlarini amalga oshirish uchun optimal sharoitlarni yaratadi. U ta’lim oluvchi va o‘qituvchi rivojlanishi hamda takomillashuvi uning o‘ziga xos xususiyati hisoblanadi.

O‘qituvchi qo‘llyaydigan nazorat va baholash nafaqat ta’lim oluvchining o‘quv faoliyatini rag‘batlashtirish vositalari, balki shaxsni tarbiyalash, ta’lim berish va rivojlantirish omillari ham hisoblanadi. Chunki o‘qituvchi nafaqat bilimlarni yetkazuvchi rolida xizmat qiladi, balki o‘tmish ajdodlar madaniyati va tajribasining ifodasi sifatida ta’lim oluvchi uchun tarbiyachi va ustoz hisoblanadi. Natijada, o‘quv faoliyati nafaqat o‘qituvchilik, balki o‘quv shaxsini shakllantiruvchi tarbiyaviy, ta’limiy – to‘liq ma’nodagi pedagogik ishga aylanadi.

Natijalar. Bilimlarning mazkur tarmog‘i fundamental ta’riflarini tahlil etuvchi an’anaviy va zamonaviy pedagogikaga murojaat etish bizni aynan shunday xulosaga olib keladi: “pedagogik faoliyat”, “pedagogik jarayon”, “o‘qitish”, “ta’lim berish”, “tarbiyalash” va hokazo. Masalan, V.A.Slastenin pedagogik faoliyatni “insoniyat tomonidan to‘plangan madaniyat va tajribaning katta avloddan kichik avlodlarga yetkazishga, ularning shaxsiy rivojlanishlari va jamiyatda muayyan ijtimoiy rollarni

bajarishga tayyorlashga yo‘naltirilgan ijtimoiy faoliyatning alohida turi” sifatida ta’riflaydi. Maxsus tayyorlangan insonlar va muassasalar tomonidan amalga oshirilgan faoliyat kasbiy deb nomlanadi, qolgan holatlarda umumpedagogik deb ataladi. Pedagogik faoliyatning maqsadi – barkamol rivojlangan shaxsni tarbiyalashdan iborat. Pedagogik maqsad – tarixiy va dinamik hodisa. Pedagogik faoliyatning funksional birligi pedagogik xatti-harakat bo‘lib hisoblanadi. Tadqiqotchi pedagogik faoliyatning asosiy turlari sifatida tarbiyaviy ish va o‘qitishni ta’kidlaydi. Tarbiyaviy ish tarbiyaviy muhitni tashkil etishga va Talabalarning turli-tuman faoliyat turlariniboshqarishga yo‘naltirilgan. O‘qitish asosan o‘quvchilarning bilishga oid faoliyatlarini boshqarishga yo‘naltirilgan. V.A.Slastyonin o‘qitishga pedagogik jarayonni tashkil etish usuli sifatida murojaat etib “o‘qitishpedagog tomonidan boshqariladigan bilishga oid o‘ziga xos jarayon” [3. 19] deb ta’kidlaydi. Bunga asosan haqiqiy o‘qitish – bu ko‘pgina hollarda tarbiyaviy ta’sirlardan kam bo‘lmagan malakalarni talab etuvchi kasbiy pedagogik faoliyat hisoblanadi.

Bo‘lajak o‘qituvchi kasbiy-metodik tayyorgarligi mazmunida o‘qituvchilik malakalari emas, balki tarbiyaviy ish malakalari birlamchi hisoblanadi. O‘qituvchilik mahorati o‘qitish va tarbiyaviy malakalarning umumiyligi. Natijada o‘qitishning muhim funksiyalari (ta’limiy, tarbiyaviy va rivojlantiruvchi) hamda o‘qituvchi faoliyatining mazmuni o‘quvchilarning faol va ongli bilishga oid faoliyatlarini boshqarishdan iborat xulosaga keladi.

Muhokama. Pedagogika OTMlari talabalarining kasbiy tayyorgarlik faoliyatini yanada takomillashtirishning quyidagi yo‘nalishlarini belgilab olish zarur:

talabalarining pedagogik va kasb darajasini oshirishda ularning nazariya, ilmiy va amaliy tadqiqotlar, texnologik taraqqiyot va o‘qitilayotgan mutaxassislik fanlar bo‘yicha innovatsiyalarni o‘zlashtirish;

samarali zamonaviy ta’lim va innovatsiya texnologiyalari, ilg‘or xorijiy tajribalarni joriy etgan holda OTM ta’lim yo‘nalishi, mutaxassisligi bo‘yicha malaka talablari, o‘quv rejalari, dastur va uslublarini zamon talabi ehtiyoji asosida takomillashtirish;

oliy ta'lim muassasalari talabalarining global internet tarmog'i, mul'timedia tizimlari va masofadan o'qitish usullaridan foydalangan holda, zamonaviy innovasion pedagogika, axborot-kommunikasiya texnologiyalarini egallashi va ularni o'quv jarayoniga faol tatbiq etishi;

bo'lg'usi pedagog kadrlarining chet tilini amaliy o'zlashtirish darajasini oshirish, o'z kasb mahorati, pedagogik va ilmiy faoliyatini muttasil oshirib borishi uchun keng foydalanish;

ta'lim yo'nalishlarda uzluksiz malakaviy amaliyotni o'tkazish va tanlangan obyektlarda bitiruv malakaviy ishlarni tajriba-sinovdan o'tkazish;

magistrantlarni stajirovkalarda ilmiy faoliyat bo'yicha ish olib borishga, ilmiy adabiyotlarni taxlil qilishga, ilmiy ish bo'yicha o'tkazilgan tajriba sinovdan olingan natijalarni ilmiy asoslashga o'rgatish.

Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining pedagogik faoliyatini tashkil etish kasbiy o'z-o'zini rivojlantirishga nisbatan mas'uliyatini oshirishga xizmat qiladi. Pirovard natijada yuqori malakali kadrlarni tayyorlash va salohiyatini oshirishga erishiladi.

I.A.Zimnyaya pedagogik faoliyat mohiyatini tarbiyani ta'lim bilan birlashtirishda, pedagogning ta'lim oluvchi bilan samarali muvofiqlashtirilgan o'zaro munosabatlarini ko'radi: "Pedagogik faoliyat o'qituvchining o'quvchining shaxsiy, intellektual va faoliyatli rivojlanishiga yo'naltirilgan, o'zini-o'zi rivojlantirish va o'zini-o'zi takomillashtirishning asosi sifatida xizmat qiluvchi, ta'lim oluvchilarga tarbiyaviy va ta'limiy ta'sirini ifodalaydi" [1.245].

Inson faoliyatining boshqa ixtiyoriy maqsadga muvofiqlik, motivatsiya, fanga oidlik va mahsuldorlik kabi pedagogik faoliyat qator tavsiflarga ega. Muallifning fikricha, pedagogik faoliyat predmeti "ta'lim oluvchilarning rivojlanish asosi va shart-sharoitlari sifatidagi fanga oid ijtimoiy-madaniy tajribani egallashlariga yo'naltirilgan ularning o'quv faoliyatlarini tashkil etish" hisoblanadi.

Pedagogik faoliyat vositalari ta'lim oluvchilarni shakllantiradigan ilmiy va amaliy bilimlari uchun xizmat qiladi. Ijtimoiy-madaniy tajribani yetkazish usullari bo'lib

didaktik usullar hisoblanadi. Pedagogik faoliyat mahsuli – ta’lim oluvchining shakllantiriladigan individual tajribasi hisoblanadi. Pedagogik faoliyatning natijasi bo‘lib ta’lim oluvchining shaxsiy rivojlanishi xizmat qiladi [75].

I.A.Zimnyayaning fikriga ko‘ra pedagogik faoliyatning mahsuldorligi darajalari to‘g‘risida N.V.Kuzmina tomonidan ajratilgan mezonlar asosida fikr yuritish mumkin.

Birinchisi – reproduktiv “pedagog o‘zi bilganini boshqalarga aytib bera oladi”. Bu daraja mahsuldor bo‘lmagan deb nomlanadi.

Ikkinchisi, moslashuvchi – “pedagog o‘z xabarini auditoriyaning xususiyatlariga moslashtirishni biladi”. Uni kam mahsuldor deb ataydilar.

Uchinchisi, lokal modellashtiruvchi – “pedagog ta’lim oluvchilarni kursning alohida bo‘limlari bo‘yicha bilim, ko‘nikma, malakalarga o‘rgatish strategiyalarini egallagan”. Ular o‘rta mahsuldor deb ataladi.

To‘rtinchisi, ta’lim oluvchilarning bilimlarini tizimli modellashtiruvchi – “pedagog ta’lim oluvchilarning fan bo‘yicha umumiy bilim, ko‘nikma, malakalari tizimini rivojlantirish strategiyalariga ega”. Bu mahsuldor daraja.

Beshinchisi – ta’lim oluvchilarning faoliyatlari va xulqlarini tizimli modellashtiruvchi – “pedagog o‘z fanini ta’lim oluvchi shaxsini, uning o‘zini-o‘zi tarbiyalash, mustaqil ta’lim, o‘zini-o‘zi rivojlantirishga ehtiyojlarini rivojlantirish vositasiga aylantirish strategiyalarini egallagan” [4. 15]. Mazkur daraja yuqori samarali hisoblanadi.

Bir qator afzalliklarga ega, ammo bizning fikrimizcha, kamchiliklardan ham holi emas. Pedagogning boshqalarga o‘z bilganlarini aytib berish malakasi, o‘z xabarini auditoriya ehtiyojlariga moslashtirish qobiliyati singari, bizningcha, minimal yoki past mahsuldorlik ko‘rsatkichi, chunki umuman kasbiy pedagogik faoliyatning belgisi hisoblanmaydi.

Yuqori darajalarda so‘z yuritiladigan bilimlarni ishonchlarga aylantirish ham muammolidir (xulq shakllarini rivojlantirishda bilimlardan ko‘ra muammolarni yechish tajribasi, odatlar, hissiyotlar va boshqa omillar ahamiyatli hisoblanadi).

Pedagogik faoliyatning strukturasi to'g'risidagi masalaga, ya'ni o'qituvchi mehnatining mustaqil, ammo shu bilan birga o'zaro bog'liq komponentlarini ajratishga murojaat etganimizda uning batafsil tavsifiga ega bo'lamiz. Zamonaviy pedagogika fanida pedagogik jarayon o'zaro aloqador komponentlar tizimi sifatida tushuniladi: 1) faoliyat maqsadi; 2) o'qituvchi; 3) ta'lim oluvchilar; 4) faoliyat mazmuni; 5) faoliyat vositalari va usullari; 6) faoliyat natijasi. Mazkur tizimda o'qituvchi faoliyatning ko'pgina turlarini amalga oshiradi. Kasbiy tilda ular pedagogik funksiyalar deb ataladi.

Agar avval bolalarning birinchi o'qituvchisi rolini ko'pincha tor ma'noda, ta'lim oluvchilarni fan bilimlari asoslari va sodda o'quv ko'nikma va malakalarni o'rgatish sifatida tushunilgan bo'lsa, bugungi kunda uning vazifalari kengaygan va o'rta maktab o'qituvchisining vazifalari bilan tenglashdi. Asosiy pedagogik vazifa o'quv-tarbiya jarayonini boshqarish hisoblanib, tayyorlov, rejani amalga oshirish bosqichi va yakuniy bosqich kabi uchta bosqichlarga ajratish mumkin. Tayyorlov bosqichi maqsadni belgilash, tashhis, prognozlash, loyihalash va rejalashtirishdan tashkil topadi. Rejani amalga oshirish bosqichida o'qituvchi axborot, tashkiliy, baholash, nazorat va tuzatish vazifalarini, yakuniy bosqichda – tahliliy vazifani amalga oshiradi.

O'tkazilgan psixologik-pedagogik adabiyotlar tahlilida pedagogik faoliyat tuzilmasining funksional modeli uch qismdan iborat. Uning birinchi komponenti – gnostik, madaniy-axborot komponenti – o'qitish, ta'lim va tarbiyaning dunyoqarash, metodologik va aksiologik jihatlari bilan bog'liq, ikkinchisi – tashkiliy-amaliy – o'qituvchi va ta'lim oluvchilarning kommunikativ o'zaro aloqalari mantiqiga bo'ysungan, uchinchisi – yordamchi – pedagogik o'zaro aloqalarning boshlanishi, borishi va yakunlanishini ta'minlaydi.

Faoliyat xususiyati va uning tuzilishi mahoratli pedagog ishlaydigan obyekt ko'rsatkichlari bilan belgilanadi. Ixtiyoriy mehnat subyekt va obyekt tomonidan qaralashi sababli, mehnat obyektini me'yoriy, subyektiv niyatlar va baholarga aloqador bo'lmagan o'qituvchi mehnat faoliyati strukturasi belgilaydi.

Mehnat faoliyatining obyektiv tarkibi mehnat predmeti (inson nima bilan ishlashi), kasbiy vazifalar, xatti-harakatlar va operatsiyalar, vositalar, shart-sharoitlar,

mehnat natijasi kabi elementlarni o'z ichiga kiritadi. O'qituvchi mehnati uchun xos bo'lgan operatsiyalar va funksiyalar mehnat obyekti deb ataladi. Ammo pedagogik faoliyat obyektining ko'rsatkichlari ijtimoiy-iqtisodiy sharoitlar o'zgarishi bilan muayyan tarzda o'zgaradi. Masalan, innovatsion maktablarning paydo bo'lishi metodik ishlarni ilmiy-metodik ishga o'zgartirish, ommaviy pedagogik faoliyat yangi obyektini umumlashtirish, anglash, ilmiy o'rganishni talab etuvchi innovatsion pedagogik tajribaning paydo bo'lishiga olib keldi.

Maktablarning ijtimoiy hamkorligini rivojlantirish tashkilot va muassasalar kabi pedagogik faoliyat obyektlarining paydo bo'lishiga olib keldi, maktabning ijtimoiy hamkorlari, ular bilan o'zaro aloqalar pedagogik faoliyatning yangi funksiyalaridan biriga aylanadi.

Shu tariqa, zamonaviy bozor iqtisodiyoti sharoitlarida "yosh mutaxassis" uchun odatda ish topish qiyin hisoblanadi. Maktab direktorlari pedagoglarni ishga qabul qilishda yosh mutaxassislardan ko'ra ish tajribasiga ega bo'lgan yetuk insonlarga yo'nalgan.

Xulosa. Uzluksiz pedagogik ta'limning barcha bosqichlarida pedagoglarni tayyorlashning maqsad, mazmuni, jarayoni, mezonlari va baholash usullari hamda kutiladigan natijalarga qator ahamiyatli o'zgarishlarni kiritish taklif etadi. Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy-metodik kompetentligini rivojlantirish universal kasbiy, umumkasbiy va maxsus kompetensiyalarning sinergetik integratsiyasi ga imkon beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'xati

1. Рой А.Дж. Креативное мышление. / Пер. с англ. Островский В.А. – М.: НТ Пресс, 2007.
2. Рубинштейн Л.С. Основы общей психологии. – 2-е издание. – Питер, 2009.
3. Сластенин В.А., Мищенко А.И. Целостный педагогический процесс как объект профессиональной деятельности учителя. Москва, 1997.

4. Ibragimova G. Interfaol o‘qitish metodlari va texnologiyalari asosida talabalarning kreativlik qobiliyatlarini rivojlantirish: Pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD). ... diss. Avtoref. – T., 2017.